

UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH FILSAFAT DAN EVALUASI PENDIDIKAN
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Marsigit

Yanuar Raditya
23070550015

PROGRAM STUDI S-3 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Filsafat merupakan landasan intelektual yang mendalam dan esensial dalam membentuk visi, misi, serta praktik pendidikan. Filsafat menciptakan kerangka berpikir yang mendalam mengenai tujuan, makna, dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, filsafat mengajak kita untuk merenung, bertanya, dan memahami hakikat eksistensi manusia serta perannya dalam dunia pendidikan.

Filsafat pendidikan bukan hanya sekadar kumpulan konsep-konsep abstrak, melainkan suatu pandangan hidup yang membentuk fondasi moral, etika, dan spiritualitas dalam dunia pendidikan. Dengan merenungi filsafat, pendidikan bukan lagi sekadar transfer pengetahuan, tetapi menjadi perjalanan menuju pemahaman diri, lingkungan, dan hakikat keberadaan manusia.

Tulisan ini merupakan tugas akhir mata kuliah Filsafat dan Evaluasi Pendidikan. Terima kasih kepada Prof. Marsigit atas ilmu yang diberikan. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kami semua. Tulisan ini masih banyak kekurangan maka penulis berharap masukan dan kritik dari pembaca semua. Terima kasih.

Yogyakarta, 11 Desember 2023
Penyusun

Yanur Raditya

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Pendahuluan.....	1
I FILSAFAT UMUM.....	1
A Ontologi.....	2
B Epistemologi	3
C Aksiologi	4
II MEMBANGUN FILSAFAT	5
A Mereview Video Kuliah Filsafat Prof. Marsigit.....	5
B Mereview CPR Immanuel Kantalam Filsafat Pendidikan	6
1 Rasionalisme dan Empirisme	8
2 Konsep Estetika	9
3 Revolusi Copernicus	9
4 Sifat Dasar Pengetahuan.....	9
5 Pernyataan Apriori Sintetik.....	9
6 Fenomena dan Noumena.....	10
C Filsafat dan Ideologi Pendidikan	10
III MENERAPKAN FILSAFAT	17
A Ideologi Pendidikan (P Ernest).....	17
B Paradigma/Teori/Model/Pendekatan/Metode/Strategi/Praxis (review CMAP Theory Learning dalam Ilmu Komputer).....	17
C Penilaian Konstruktif Dalam Ilmu Komputer.....	23
DAFTAR PUSTAKA	25

PENDAHULUAN

Dalam hal ini, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah memberikan manusia kesempurnaan fisik dan mental, yang membedakannya dari yang lain. Manusia diberi akal untuk menganalisis alam semesta dan membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Manusia diberi berbagai macam kemampuan dan kesempurnaan fisik, dan dapat menggunakannya untuk hal-hal yang baik maupun buruk.

Potensi positif dapat dilihat dalam bentuk fisik dan psikis, seperti kecerdasan, pengetahuan, kesopanan, dan kesempurnaan fisik. Potensi positif akan membantu seseorang menjalani kehidupan dengan jiwa yang tenang, matang, dan lurus.

Dorongan yang mendorong orang untuk berbuat inkar dan angkara dikenal sebagai potensi negatif. Ini biasanya dipenuhi oleh amarah dan syahwat hewaniah. Potensi negatif akan membawa manusia menjadi jiwa yang tidak akan menemukan ketenangan meskipun dikelilingi oleh segala kemewahan duniawi. Potensi negatif juga akan menjadikan manusia menjadi individu yang akan jatuh dalam keburukan dan kesengsaraan.

Orang-orang akan mencapai derajat yang mulia dengan memanfaatkan potensi mereka secara seimbang.

I. FILSAFAT UMUM

Kata "filsafat" berasal dari kata Yunani yaitu *philar* dan *sophia*, *Philar* berarti cinta, dan *Sophia* berarti kebenaran atau kebajikan, sehingga filsafat berarti cinta akan kebajikan atau kebenaran. Selain itu dalam bukunya "Filsafat Pendidikan Islam" bahwa kata "filsafat" secara harfiah berarti "cinta kepada ilmu", dan kata "*philo*" berarti cinta, dan "*sofos*" berarti ilmu atau hikmah.¹

Oleh karena itu, seseorang yang mencintai ilmu atau hikmah dan mencari kebenaran secara mendalam dan tanpa batas disebut filsuf. Selain itu, filsafat merupakan bidang pertama yang digunakan untuk menemukan dasar atau dasar dari semua bidang ilmu pengetahuan. Di dalam bukunya yang sama, Muzayyin mengatakan bahwa filsafat adalah dasar semua ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Namun, filsafat dapat didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran melalui pemikiran mendalam dan bebas.

¹ Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam), (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), cet. ke-4.

Ini sesuai pendapat Muhtar Yahya, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari dasar dasar segala sesuatu melalui pemikiran bebas dan teliti yang bertujuan hanya untuk mencari kebenaran tentang alam semesta, alam manusia, dan di balik alam. Soegardo Poerbakwatja juga mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mencari dasar dasar alam semesta dan manusia. Ketiga, Imam Barnadib mengatakan bahwa filsafat adalah bidang ilmu yang mencoba memahami semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dari beberapa pengertian tersebut diharapkan bahwa manusia dapat memahami, mengerti, dan memiliki pemahaman yang menyeluruh, mendalam, dan sistematis tentang dirinya sendiri sebagai manusia, lingkungannya sebagai lingkungan, dan penciptanya sendiri sebagai Tuhan. Untuk mencapai pemahaman ini, manusia harus selalu berfilsafat dengan cara yang sadar, mendalam, teliti, dan sistematis, sesuai dengan konsep yang dirumuskan

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa filsafat adalah upaya untuk menemukan kebenaran melalui pemikiran mendalam dan menyeluruh serta tindakan sadar, teliti, dan teratur.

A. Ontologi

Ontologi adalah prinsip yang digunakan untuk menentukan batas ruang lingkup wujud yang menjadi subjek penelaahan dan penafsiran tentang hakikat realitas (Jujun, 1986). Teori ontologis, seperti idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme, dan lainnya, akan menentukan pendapat dan bahkan keyakinan kita tentang apa dan bagaimana ilmu akan mencapai kebenaran dan kenyataan (Koento Wibisono, 1988).

Menurut Louis O. Kattsoff (1987), ada tiga jenis ontologi: monistik, kuantitatif, dan kualitatif, dan bersahaja. Dalam ontologi monistik, kenyataan dianggap tunggal adanya, dan keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Ontologi kuantitatif dan kualitatif juga didefinisikan berdasarkan pertanyaan: jenis kenyataan apa?. Ontologi dianggap bersahaja karena segala sesuatu dilihat sebagaimana adanya.

Ontologi, dalam ilmu komputer, merujuk pada representasi formal tentang pengetahuan dalam domain tertentu, termasuk entitas, konsep, dan hubungan di antara mereka. Ontologi dapat membantu komputer memahami dan mengelola informasi dengan cara yang lebih terstruktur, misalnya, mereka dapat digunakan dalam pengembangan sistem pencarian semantik atau membantu aplikasi memahami lebih baik bagaimana informasi dapat ditukar.

B. Epistemologi

Adalah bidang filsafat yang mempelajari asal-muasal, metode, dan sahnyanya ilmu pengetahuan. Epistemologi mencakup proses pencapaian pengetahuan. Metode yang akan digunakan, apakah itu akal, pengalaman, budi, intuisi, atau metode lainnya, akan berbeda karena perbedaan pilihan ontologik. (Titus et.al., 1984).

Filsafat "ide" Plato menjadi model untuk pergumulan antara rasionalisme dan empirisme dalam sejarah kefilosofan. Nama Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) berfungsi sebagai prototipe untuk perkembangan rasionalisme. Dia percaya bahwa ilmu pengetahuan yang bergantung pada panca indera tidak selalu benar. Plato mendefinisikan alam ide sebagai alam sesungguhnya yang abadi. Plato mengatakan bahwa semua orang memiliki ide bawaan sejak lahir. Ilmu pengetahuan berasal dari gagasan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengenal dan memahami segala sesuatu (Titus et.al., 1984).

Menurut rasionalisme Descartes, meragukan sesuatu adalah langkah pertama menuju kebenaran. Menurut Harun Hadiwijono (1990: 19), kebenaran adalah apa yang jelas dan terpilah-pilah. Oleh karena itu, ide-ide harus dapat dibedakan dari gagasan yang lain.

Aristoteles berpendapat bahwa ide tentang benda tidak ada dalam kenyataan karena realitas adalah bendanya yang kongkret itu sendiri, bukan ide. Namun, Aristoteles juga mengakui adanya "ide" yang terletak pada benda itu sendiri, bukan seperti "ide" Plato yang terletak pada rasio. Plato juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan berasal dari "ide yang umum dan tetap", yang Aristoteles tidak membantah, tetapi sesuatu "yang umum dan tetap". Teori Aristoteles tentang materi bentuk, atau helemorphisme, dikenal sebagai teorinya. (A.M. Saifuddin et al., 1991)

Kant membedakan empat jenis pengetahuan: pengetahuan analitis a priori, pengetahuan sintesis a priori, pengetahuan analitis a posteriori, dan pengetahuan sintesis a posteriori. Pengetahuan analitis a priori adalah pengetahuan yang diperoleh melalui analisis terhadap elemen a priori, dan pengetahuan sintesis a posteriori adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman.

Ilmuwan mendasarkan dirinya pada tiga prinsip kebenaran: koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Teori koherensi mendasarkan diri pada standar kebenaran tentang konsistensi suatu pernyataan. Jika alur berpikirnya konsisten, maka dia akan sampai pada kesimpulan yang benar; sebaliknya, jika alur berpikirnya tidak konsisten, maka dia akan sampai pada kesimpulan yang salah. Untuk menyusun pengetahuan secara sistematis dan konsisten, dasar koherensi ini digunakan sebagai dasar kegiatan keilmuan. (A.M. Saifuddin et al., 1991)

Teori koresponden mendasarkan diri pada standar yang menentang kesesuaian antara objek yang dikenai suatu pernyataan dan materi yang terkandung dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, kebenaran harus sesuai dengan kenyataan setelah dibuktikan. Praktisme adalah teori kebenaran yang berpusat pada standar yang menentukan apakah suatu pernyataan berfungsi dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi, secara pragmatis, dunia keilmuan memberikan preferensi kepada teori yang lebih menyakinkan dan umum (universal) daripada teori yang kurang menyakinkan. Ini karena, jika suatu teori keilmuan mampu menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala alam tertentu secara fungsional, maka teori tersebut benar, dan jika teori lain muncul pada waktu yang sama, kebenaran itu akan dialihkan ke teori baru tersebut. Penganut positivisme ilmu pengetahuan percaya bahwa hanya ada satu kebenaran: kebenaran inderawi, yang dapat diamati dan diukur, dan dapat dibuktikan secara berulang. (A.M. Saifuddin et al., 1991)

Dalam ilmu komputer, epistemologi membahas karakteristik, asal-usul, dan batasan pengetahuan komputer. Ini mencakup bagaimana kita memahami, mendapatkan, dan memvalidasi pengetahuan dalam konteks komputasi. Metodologi ilmiah, logika, dan proses penalaran yang digunakan untuk membangun, menguji, dan menyusun pengetahuan komputer termasuk dalam epistemologi komputer. Ilmuwan komputer dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep dan teknologi komputer melalui pemahaman epistemologi.

C. Aksiologi

Aksiologi adalah bidang penelitian yang menyelidiki nilai, biasanya dari perspektif kefilosofan. Aksiologi berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan kita, seperti aspek sosial, materiil, dan simbolik. Lebih dari itu, aksiologi juga menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan saat menerapkan ilmu ke dalam kehidupan nyata (Van Melsen, 1990). Ada tiga cara untuk menjawab pertanyaan tentang aksiologi menurut Kattsoff (1987:331): Pertama, nilai sepenuhnya bersifat subjektif. Dari perspektif ini, nilai-nilai adalah reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka. Dalam perspektif kedua, nilai-nilai dianggap sebagai kenyataan-kenyataan yang tidak ada dalam ruang dan waktu tetapi merupakan esensi-esensi logis yang dapat diketahui melalui akal dan dianggap sebagai objektivisme logis. Dalam perspektif ketiga, nilai-nilai dianggap sebagai unsur-unsur dari konsepsi yang dikenal sebagai ontologis. Menurut Jujun (1986: 6) dalam pendekatan aksiologis ini, ilmu pada dasarnya harus digunakan untuk kebaikan manusia. Dalam hal ini, ilmu dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk

meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kelestarian atau keseimbangan alam serta kodrat dan martabat manusia.

Pengetahuan ilmiah yang diperoleh dan disusun digunakan untuk kepentingan manusia. Komunalisme berpendapat bahwa ilmu adalah milik bersama dan setiap orang berhak memanfaatkannya sesuai kebutuhannya. Universal berarti bahwa ilmu tidak dikaitkan dengan ras, agama, atau ideologi. Baik ilmu Barat maupun Timur tidak ada.

Aksiologi dalam ilmu komputer membahas nilai-nilai dan etika yang terkait dengan pengembangan, implementasi, dan penggunaan teknologi komputer. Ini melibatkan pertimbangan moral dan sosial terkait keputusan yang diambil dalam desain perangkat lunak, pengelolaan data, keamanan informasi, dan dampak teknologi pada masyarakat. Aksiologi membantu merinci prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan oleh profesional IT dan perancang sistem untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tersebut mengikuti standar moral dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

II. MEMBANGUN FILSAFAT

A. Mereview Video Kuliah Filsafat Prof. Marsigit

Keharmonisan bermasyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pandangan manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, manusia tidak boleh hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sosialnya dan mencapai potensinya, manusia perlu berinteraksi satu sama lain. Semua orang tergantung pada orang lain. Finansial, emosional, dan fisik adalah beberapa contoh ketergantungan ini.

Sangat penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka. Interaksi sosial yang positif dan sehat dapat membuat manusia merasa lebih bahagia dan lebih baik secara mental, sedangkan interaksi sosial yang negatif dapat menyebabkan stres dan konflik.

Kajian tentang manusia dikenal sebagai metafisika dalam filsafat Barat. Metafisika adalah inti dari hidup manusia. Ruh, jiwa, akal, dan hati adalah empat unsur metafisik yang dimiliki manusia.

1. Ruh: adalah asap dari darah hitam di dalam rongga daging berbentuk pohon cemara. Asap ini menyebar ke seluruh tubuh melalui urat-urat. Itu seperti cahaya yang menerangi setiap sudut rumah. Ruh membuat seseorang hidup dan bergerak.

2. Jiwa: Seseorang akan memiliki emosi atau dorongan untuk melakukan sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk. Dorongan ini dikenal sebagai nafsu.

3. Akal: Dengan menggunakan akal ini, manusia dapat dibedakan dari makhluk Tuhan lainnya. Akal adalah cara seseorang berpikir dan menilai moral.

4. Hati: adalah hakikat bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu yang luar biasa melalui imajinasi dan fantasi. Hati memengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Bahkan kebaikan maupun kejahatan seseorang bergantung pada seberapa bersih dan kotor hati nuraninya.

Ada tiga jenis kondisi hati. Hati yang sehat memiliki empati, kepekaan, dan kecerdasan emosi yang dapat menimbang dan menilai masalah. Hati yang sakit memiliki penyakit dan cenderung kepada ketaatan, tetapi cenderung kepada kemaksiatan. Seseorang dengan hati sakit akan tetap melakukan ketaatan, tetapi dia memiliki sifat riya, iri, dengki, dan keinginan untuk selalu menjadi yang pertama. Hati yang mati adalah hati yang tidak memiliki kehidupan karena isi hanyalah nafsu serakah dan hewaniah, serta syahwat liar yang akhirnya menjerumuskan manusia ke tingkat yang sama dengan hewan.

Itulah beberapa hal yang dapat kita petik dari pemahamannya tentang unsur-unsur metafisik yang ada dalam diri seorang manusia. Jika kedua unsur tersebut, baik fisik maupun metafisik, tetap sehat, seorang manusia dapat dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna.

B. Mereview CPR Immanuel Kant

Dalam buku ini, konsep Kant tentang persepsi, pemahaman, dan pengetahuan dibahas. Kant berpendapat bahwa persepsi adalah proses aktif pikiran yang melibatkan masukan sensorik dan penggunaan konsep dan kategori; ia juga membahas keterbatasan pengetahuan, mengatakan bahwa ada pertanyaan tertentu yang tidak dapat dijawab hanya dengan pengamatan empiris atau alasan saja. Persepsi dan pemahaman sama-sama diperlukan untuk terwujudnya pengetahuan. Berbeda dengan pemahaman, persepsi memberikan konsep dan kategori yang mengatur data sensorik mentah ke dalam pola yang bermakna. Namun, ia juga menekankan bahwa penggunaan ide dan kategori oleh pikiran terkadang dapat mengubah atau salah menafsirkan pengalaman indrawi, dan bahwa persepsi dan pemahaman adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang dapat diketahui.

"Pemahaman" adalah istilah yang digunakan Kant untuk menggambarkan bagaimana akal budi dan konsep digunakan dalam proses mengetahui. Kant menganggap pemahaman sebagai kemampuan dasar pikiran yang diperlukan untuk terciptanya semua jenis pengetahuan. Ia berpendapat bahwa pemahaman mengatur pengalaman indrawi dan membuat penilaian tentang dunia dengan menggunakan kategori atau gagasan murni. Namun, ia juga mengakui bahwa ada batasan pada apa yang dapat dipahami oleh pemahaman. Meskipun pikiran memiliki kemampuan untuk mengatur pengalaman indrawi dengan menggunakan kategori-kategori,

pikiran tidak dapat memperluas pengetahuan melampaui lingkup pengalaman yang dapat terjadi. Ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak dapat dijawab hanya dengan pengamatan empiris atau nalar. Misalnya, pertanyaan tentang keberadaan Tuhan atau keabadian jiwa.

Bagian tentang konsepsi kategori, atau konsepsi murni tentang pemahaman, ada dalam karya Kant. Ini adalah ide dasar yang digunakan pikiran untuk mengatur pengalaman indrawi dan membuat penilaian tentang dunia. Kant berpendapat bahwa kategori-kategori ini berasal dari pikiran dan diperlukan agar segala jenis pengetahuan dapat terwujud. Dengan menggunakan konsep pemahaman murni, Kant berpendapat bahwa pengetahuan adalah proses aktif dalam pikiran yang melibatkan penggunaan konsep dan kategori. Dia juga menggunakan kategori-kategori ini untuk mengeksplorasi batas-batas pengetahuan manusia dan membedakan berbagai jenis penilaian.

Penjelasan secara singkat pertentangan antara rasionalisme dan empirisme, konsep estetika, Revolusi Copernicus, sifat dasar pengetahuan, pernyataan apriori sintetik, fenomena, dan Noumena.

1. Rasionalisme dan Empirisme

Perbedaan	Rasionalisme	Empirisme
Sumber Pengetahuan	Akal, logika, dan gagasan bawaan membentuk pengetahuan. Kebenaran dapat diketahui tanpa pengalaman.	Semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan observasi indrawi; semua pengetahuan diperoleh melalui bukti empiris.
Peran Nalar dan Pengalaman	Pentingnya penalaran deduktif dan akal dalam mendapatkan pengetahuan, Percaya bahwa kebenaran dan prinsip universal dapat ditemukan melalui pemikiran rasional dan analisis logis.	Mengutamakan peran penalaran induktif dan pengalaman. Pengetahuan terdiri dari observasi, eksperimen, dan bukti dari dunia luar.
Ide bawaan	Pikiran memiliki ide atau konsep bawaan sejak lahir, yang berfungsi sebagai dasar untuk pengetahuan dan pemahaman.	Saat lahir, pikiran adalah lembaran kosong. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi dan interaksi dengan dunia sekitar kita.
Kepastian Pengetahuan	Pengetahuan yang diperoleh melalui akal memiliki fondasi yang lebih kokoh daripada pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi; lebih pasti dan dapat diandalkan.	Pengalaman membuat pengetahuan lebih dapat diandalkan dan pasti. Selain bukti empiris, pengamatan sensorik memberikan dasar yang lebih konkrit untuk pemahaman kita tentang dunia.

2. Konsep Estetika

Konsep estetika didefinisikan sebagai studi tentang persepsi indera yang langsung. Menurut Kant, estetika terdiri dari dua komponen: intuitif dan konseptual. Kant mendefinisikan "intuisi" sebagai proses penerimaan "data mentah" pengetahuan dari pengalaman tanpa melalui konseptualisasi dan menganggap persepsi sebagai "data mentah" yang hanya dapat mencapai keteraturan dan pemahaman.

3. Revolusi Copernicus

Gagasan bahwa filsafat Immanuel Kant mewakili sebuah pergeseran dalam dunia filsafat yang sebanding dengan pergeseran yang dilakukan oleh Kopernikus dalam bidang astronomi Kant berpendapat bahwa, sama seperti Kopernikus merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta fisik dengan menawarkan model heliosentris, filsafat Kant merevolusi pemahaman kita tentang pikiran manusia dan kemampuan mereka untuk memperoleh pengetahuan. Kant mengalihkan perhatian dari pengalaman pasif ke alasan aktif, menunjukkan bahwa pikiran terlibat secara aktif dalam proses persepsi dan pemahaman. Pandangan konvensional tentang pikiran sebagai sumber aktif dari pengalaman indrawi ditentang oleh gagasan ini.

4. Sifat Dasar Pengetahuan

Kant mendefinisikan pengetahuan sebagai kombinasi dari sensibilitas dan pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan kita untuk memahami dan mengkonseptualisasikan informasi yang kita terima, sedangkan sensibilitas mengacu pada kemampuan kita untuk mengalami dunia melalui indra kita. Untuk mengalami dan memahami dunia dengan benar, kita harus peka dan memahaminya. Kant juga membedakan berbagai jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan apriori dan aposteriori dan pernyataan analitik dan sintetik.

Setiap pernyataan analitik bersifat apriori karena kebenarannya terlepas dari pengalaman kita sendiri. Untuk memverifikasi kebenaran pernyataan ini, tidak diperlukan bukti empiris. Pernyataan sintetik menambahkan informasi baru tentang subjeknya, sedangkan pernyataan analitik benar karena struktur logisnya. Sementara pengetahuan apriori didasarkan pada pengalaman, pengetahuan aposteriori bergantung pada bukti empiris.

Pengetahuan murni adalah pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan tidak langsung terjadi.

5. Pernyataan Apriori Sintetik

Sintetis apriori adalah istilah yang mengacu pada dua jenis pengetahuan atau proposisi: sintetik (menambahkan informasi baru) dan apriori (dikenal tanpa pengalaman). Dengan kata lain, meskipun pernyataan tersebut tidak benar secara analitis (tidak benar menurut

definisinya), dapat dipastikan bahwa itu benar tanpa mengandalkan bukti empiris. Pengetahuan sintetik apriori dianggap sebagai komponen penting pemahaman dan merupakan kondisi yang diperlukan untuk kemungkinan adanya pengetahuan.

Kant berpendapat bahwa ketika imajinasi berfokus pada masalah apriori sintetik, studi filsafat menjadi menarik. Selain itu, masalah apriori sintetik selalu muncul dalam studi filsafat kontemporer.

Pandangan empiris yang populer di kalangan filsafat pada masa itu bertentangan dengan perspektif Kant tentang pernyataan sintetik apriori. David Hume (1711–1776) menentang setiap perspektif yang mendukung sintetik apriori.

Kant berpendapat bahwa pernyataan sintetik apriori adalah bagian penting dari pengetahuan dan merupakan syarat untuk pemahaman. Pernyataan ini lebih dari sekadar kebenaran analitis dan menambah pemahaman kita tentang masalah tersebut. Berbeda dengan bukti empiris, ini ditentukan sebelum pengalaman. Empiris populer menolak pernyataan sintetik apriori, menurut Kant. Kant percaya bahwa pernyataan apriori sintetik merupakan bagian dari proses aktif mengetahui dan penting untuk kemungkinan pengetahuan.

6. Fenomena dan Noumena

Dunia yang kita lihat melalui indra kita dan dibentuk oleh pemahaman dan persepsi kita disebut fenomena. Noumena mengacu pada hal-hal dalam dirinya sendiri, realitas yang ada secara independen dari persepsi kita. Di sisi lain, ini adalah bagian dari pengalaman kita sehari-hari dan objek dan peristiwa yang dapat kita amati dan pahami. Ini adalah alam sebagaimana adanya dalam sifat aslinya, dan kita tidak dapat memahami atau mengetahuinya secara menyeluruh. Kant menyatakan bahwa meskipun kita dapat mengetahui fenomena, noumena tidak akan pernah benar-benar diketahui.

Secara sederhana, noumena adalah realitas mendasar yang ada di luar persepsi dan pemahaman kita, sedangkan fenomena adalah penampakan atau manifestasi sesuatu yang dapat kita rasakan dan pahami.

C. Filsafat dan Ideologi Pendidikan

William F. O'neil membagi ideologi pendidikan menjadi dua aliran besar, yakni ideologi pendidikan konservatif (Fundamentalisme Pendidikan, Intelektualisme Pendidikan dan Konservatisme Pendidikan) dan ideologi pendidikan liberal (Liberalisme Pendidikan, Liberationisme Pendidikan, dan Anarkisme Pendidikan).

Ideologi-ideologi ini mewakili perspektif berbeda mengenai tujuan dan metode pendidikan, dan membentuk kebijakan, praktik, dan pilihan kurikulum pendidikan.

1. Ideologi Pendidikan Konservatif

Ideologi ini berpendapat bahwa ketidaksetaraan masyarakat adalah hukum alami yang tidak dapat dihindari dan sudah ada sejak lama, seperti miskin, buta huruf, dan tertindas. Menurut perspektif ini, orang yang mengalami kesulitan harus bersabar dan belajar menunggu nasib mereka sendiri. Karena setiap individu pada akhirnya akan memperoleh kebebasan dan kebahagiaan. Orang konservatif tidak hanya menghindari konflik tetapi juga mendukung keharmonisan.

Sumber : Mansour Faqih dalam William, 2001: 107-109

Konsep dari Ideologi Pendidikan Konservatif:

Fundamentalisme Pendidikan	Intelektualisme Pendidikan	Konservatisme Pendidikan
Meminimalisir pertimbangan filosofis dan atau intelektual, serta cenderung untuk mendasarkan diri mereka pada penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap kebenaran yang diwahyukan	Didasarkan pada sistem filosofis atau religius yang pada dasarnya otoritarian demi menyesuaikan dengan cita-cita intelektual atau rohaniah yang sudah mapan dan tidak bervariasi	mendukung ketaatan terhadap lembaga atau proses budaya yang sudah teruji oleh waktu (cukup tua dan mapan)

Muatan dari Ideologi Pendidikan konservatif:

	Fundamentalisme Pendidikan	Intelektualisme Pendidikan	Konservatisme Pendidikan
Tujuan	membangkitkan dan meneguhkan kembali cara-cara lama yang lebih baik dibanding sekarang	mengajarkan peserta didik bagaimana cara menalar	melestarikan dan meneruskan pola-pola perilaku yang mapan
Materi	menekankan pendidikan moral yang bersifat tradisional yang terkandung dalam tradisi budaya	Berpusat pada nalar dan kebijaksanaan spekulatif. Materi lebih menekankan intelektual, filosofi, teologi, kesusastraan, serta tafsir sejarah yang berskala luas	menekankan pelatihan dasar dalam keterampilan pokok, ikhtisar ilmu-ilmu dasar, pendidikan fisik dan kesehatan, serta pendekatan yang bersifat akademik
Metode	ceramah, hafalan, belajar dengan diawasi dan dituntun, serta diskusi kelompok yang terstruktur	ceramah, hafalan, tanya jawab antar guru dengan murid secara sokratik, serta diskusi kelompok yang terstruktur	Menggunakan metode apapun yang dapat melancarkan belajar namun cenderung ke arah penyesuaian tata cara tradisional
Evaluasi	Menggunakan persaingan antar-personal untuk mendapatkan nilai terbaik dan	Lebih menekankan kemampuan intelektual (misalnya ujian essay) daripada isi nyata	Ujian yang mengukur keterampilan dan informasi yang dimiliki (ingatan/hafalan).

	Fundamentalisme Pendidikan	Intelektualisme Pendidikan	Konservatisme Pendidikan
	mendapat peringkat. Memilih ujian untuk mengukur keterampilan dan informasi tertentu yang dimiliki (ingatan/hafalan). Bimbingan pribadi serta terapi kejiwaan adalah fungsi keluarga atau gereja	saja (seperti dalam pilihan ganda). Bimbingan/penyuluhan pribadi serta terapi kejiwaan adalah tugas agen sosial	Menekankan persaingan antar personal dan memberi peringkat prestasi belajar yang tradisional.

2. Ideologi Pendidikan liberal

Menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama di sekolah. Ideologi ini menekankan pengalaman dan sifat personal. Kegiatan belajar dalam pendidikan bergantung pada karakteristik dan konten pengalaman pribadi. Dengan demikian, siswa dilatih untuk menggunakan keterlibatan dalam pengertian indrawi yang aktif. Kegiatan belajar pada dasarnya adalah proses menguji ide-ide dalam konteks pemecahan masalah.

Untuk mencapai tujuan ini, penyelidikan eksperimental yang kritis diciptakan. Dalam masyarakat yang tidak terbuka, proses penyelidikan ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, demokratisasi sosial dalam pendidikan merupakan bagian penting dari perjuangan untuk pembebasan manusia.

Sumber : Mansour Faqih dalam William F O'neil, 2001: 111-113

Konsep dari Ideologi Pendidikan Liberal

Liberalisme Pendidikan	Liberasionisme Pendidikan	Anarkisme Pendidikan
Melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan cara mengajar setiap individu bagaimana menghadapi masalah dalam kehidupannya sendiri secara efektif.	Mendasarkan diri pada sistem kebenaran yang terbuka yang didukung oleh kesepakatan pengetahuan bersifat objektif dalam komunitas intelektual.	Percepatan perombakan dengan cara penghapusan sistem persekolahan/lembaga dan diganti dengan pola belajar sukarela; akses yang mudah ke bahan-bahan pendidikan serta kesempatan belajar musti disediakan, namun tanpa sistem pengajaran wajib.

Muatan dari Ideologi pendidikan liberal

	Liberalisme Pendidikan	Liberasionisme Pendidikan	Anarkisme Pendidikan
Tujuan	mempromosikan perilaku personal supaya peserta didik dapat belajar sendiri secara efektif.	mendorong pembaharuan sosial dengan memaksimalkan kemerdekaan personal dalam sekolah	membawa perombakan yang segera dan berlingkup besar dengan cara wajib menghapuskan persekolahan
Materi	menekankan penjelajahan terbuka dan kritis ke dalam problem yang menurut peserta didik penting	memandang kognitif sebagai sebuah aspek antar pribadi	setiap orang harus bebas untuk menentukan sifat maupun isi apa yang dipelajarinya sendiri
Metode	Guru sebagai organisator dan pendorong kegiatan belajar. Kegiatan belajar dipilih oleh peserta didik sendiri, dan perencanaan pendidikan dibuat bersama guru dan siswa.	Cenderung ke arah penekanan problem solving. Guru di pandang sebagai model/panutan tentang komitmen intelektual serta keterlibatan sosial.	Siswa harus memutuskan sendiri metode pengajaran apa yang dianggapnya paling cocok dengan tujuan dan proyek pendidikannya sendiri. Guru dalam proses pendidikan dapat dihapus.

Evaluasi	Ujian yang berdasarkan situasi kehidupan nyata di dalam kelas. Memperkecil persaingan antar pribadi dan peringkat tradisional.	Ujian yang berdasar perilaku siswa yang tidak dilatih terlebih dahulu dalam menanggapi persoalan sosial. Menentang persaingan antar pribadi dan peringkat nilai belajar tradisional.	Pnilaian hasil belajar oleh diri sendiri, persaingan “dengan diri sendiri” dan belajar secara bersama.
-----------------	--	---	--

III. MENERAPKAN FILSAFAT

A. Ideologi Pendidikan (P Ernest)

Dua jenis ideologi yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia adalah revisionis sosial konservatif dan ideologi kompromi liberal. Pandangan revisionis sosial konservatif ditandai dengan dominasi nilai-nilai agama dan budaya, penekanan pada pendidikan moral dan keteladanan, dan peran penting negara dalam pendidikan. Ideologi sosial konservatif dimasukkan ke dalam ideologi pendidikan Indonesia dan diubah dengan menambahkan ciri-ciri liberal. Ideologi kompromi liberal dalam pendidikan Indonesia ditandai dengan pengembangan potensi siswa melalui pengetahuan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan kewarganegaraan demokratis. Ini menggabungkan elemen ideologi liberal dan kesepakatan, kadang-kadang dengan memasukkan fitur konservatif atau mengurangi tingkat liberalisme.

Singkatnya, ideologi pendidikan di Indonesia diklasifikasikan sebagai kombinasi antara revisionisme sosial konservatif dan kompromi liberal, dengan unsur konservatisme dan liberalisme. Penggolongan ini didasarkan pada cara elit pendidikan Indonesia menafsirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang komponen pendidikan nasional, kurikulum nasional, dan manajemen pendidikan nasional. Ideologi pendidikan Indonesia dapat digambarkan sebagai perpaduan ideologi sosial konservatif dengan revisi dan kompromi liberal.

B. Paradigma/Teori/Model/Pendekatan/Metode/Strategi/Praksis (review CMAP Theory Learning dalam Ilmu Komputer)

1. Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)

Tahap/Langkah Kerja	Aktivitas Guru
Tahap 1 : Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi Siswa	Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar.
Tahap 2 : menyajikan Informasi	Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan.
Tahap 3 : Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar	Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap agar melakukan transisi secara efisien.
Tahap 4 : Membimbing kelompok belajar dan Bekerja	Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka.
Tahap 5 : Evaluasi	Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.

Tahap 6 : Memberikan penghargaan	Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok.
----------------------------------	--

Sumber: Bahan Belajar Mandiri BERMUTU Depdiknas 2008

2. Sintaks perbandingan dari 4 Pendekatan dalam Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)

Aspek	Tipe STAD	Tipe Jigsaw	Investigasi Kelompok	Pendekatan Struktural
Tujuan Kognitif	Informasi Akademik Sederhana	Informasi akademik tingkat tinggi dan keterampilan inkuiri	Informasi akademik tingkat tinggi dan keterampilan inkuiri	Informasi akademik sederhana
Tujuan Sosial	Kerja Kelompok dan Kerja sama	Kerjasama dalam kelompok kompleks	Kerjasama dalam kelompok kompleks	Keterampilan kelompok dan sosial
Struktur Tim	Kelompok heterogen dengan 4-5 anggota	Kelompok belajar dengan 5-6 anggota heterogen	Kelompok belajar dengan 5-6 anggota heterogen	Bervariasi, berdua, bertiga 4-6 anggota
Pemilihan Topik Pelajaran	Biasanya guru	Biasanya siswa	Biasanya siswa	biasanya guru
Tugas Utama	Siswa dapat menggunakan lembar kegiatan dan saling membantu untuk menutaskan materi belajarnya	Siswa menyelesaikan inkuiri kompleks	Siswa menyelesaikan inkuiri kompleks	Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sosial dan kognitif
Penilaian	Tes mingguan	Menyelesaikan proyek dan menulis laporan, dapat menggunakan tes esai	Menyelesaikan proyek dan menulis laporan, dapat menggunakan tes esai	Bervariasi

Aspek	Tipe STAD	Tipe Jigsaw	Investigasi Kelompok	Pendekatan Struktural
Pengakuan	Lembar pengetahuan dan publikasi lain	Lembar pengetahuan dan publikasi lain	Lembar pengetahuan dan publikasi lain	Bervariasi

Sumber: Bahan Belajar Mandiri BERMUTU Depdiknas 2008

3. Sintaks Model Pembelajaran Penemuan (Discovery/Inquiry Learning)

Tahap /Langkah kerja	Peran/Aktivitas Guru
Tahap 1 : Observasi untuk menemukan masalah	Guru menyajikan kejadian-kejaan atau fenomena yang memungkdiinkan siswa menemukan masalah
Tahap 2 : Merumuskan masalah	Guru membimbing siswa merumuskan masalah penelitian berdasarkan kejadian dan fenomena yang disajikannya
Tahap 3 : Mengajukan hipotesis	Guru membimbing siswa untuk mengajukan hipotesis terhadap masalah yang telah dirumuskannya
Tahap 4 : Merencanakan pemecahan masalah (melalui eksperimen atau cara lain)	Guru membimbing siswa untuk merencanakan pemecahan masalh, membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dan menyusun prosedur kerja yang tepat
Tahap 5 : Melaksanakan eksperimen (atau cara pemecahan masalh yang lain)	Selama siswa bekerja, guru membimbing dan memfasilitasi
Tahap 6 : Melakukan pengamatan dan pengumpulan data	Guru membantu siswa melakukan pengamatan tentang hal-hal yang penting dan membantu mengumpilkan dan mengorganisasi data
Tahap 7 : Analisis data	Guru membantu siswa menganalisis data supaya menemukan suatu konsep
Tahap 8 : Penarikan kesimpulan dan penemuan	Guru membimbing siswa mengambil kesimpulan berdasarkan data dan menemukan sendiri konsep yang ingin ditanamkan.

Sumber: Bahan Belajar Mandiri BERMUTU Depdiknas 2008

4. Sintaks Model Pembelajaran Berdasar Masalah (Problem Based Learning/PBL) dan Project Based Learning (PjBL)

Tahap/Langkah kerja	Tingkah laku/aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Tahap 1: Orientasi siswa kepada masalah	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistic yang dibutuhkan, memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya	Anggota Kelompok melakukan pengamatan dan memahami masalah -masalah yang diberikan dan dipaparkan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan.
Tahap 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar	Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut dan memastikan setiap anggota kelompok mengerti dan memahami tugas nya masing-masing	Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas tiap anggota kelompok untuk mencari data/bahan-bahan/alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah
Tahap 3 : Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan dan pemecahan masalah, dan memantau keterlibatan siswa dalam prosesnya	Peserta didik melakukan penyelidikan (mencari data/referensi/sumber) untuk bahan diskusi
Tahap 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta siap di presentasikan dan guru	Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan/disajikan dalam bentuk karya.

Tahap/Langkah kerja	Tingkah laku/aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
	memantau proses berjalannya diskusi	
Tahap 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka atau proses-proses yang mereka gunakan dan mendorong tiap kelompok untuk memberikan masukan dan penghargaan pada kelompok lain	Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum/ membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lainnya

Sumber: Bahan Belajar Mandiri BERMUTU Depdiknas 2008

5. Sintaks Model Pembelajaran Langsung (Direct Learning)

Tahap/Langkah kerja	Peran/Aktivitas Guru
Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa	Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar
Mendemonstrasikan keterampilan (pengetahuan procedural) atau mempresentasikan pengetahuan (deklaratif)	Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar, atau menyajikan informasi tahap demi tahap
Membimbing pelatihan	Guru merencanakan dan member bimbingan pelatihan
Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik	Guru mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, memberi umpan balik
Memberukan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan	Guru mempersiapkan kesempatan untuk melakukan pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari

Sumber: Bahan Belajar Mandiri BERMUTU Depdiknas 2008

Dalam ilmu komputer, teori pembelajaran CMAP (Concept Mapping) dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi pemahaman konsep-konsep kompleks serta hubungan antara berbagai topik. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut:

No	Teori	Sintaks	Penilaian
1	Konsep Algoritma dan Struktur Data	<ul style="list-style-type: none"> Membuat peta konsep yang menunjukkan hubungan antara algoritma dan struktur data. Menggambarkan bagaimana kinerja algoritma dipengaruhi oleh pemilihan struktur data yang tepat. 	Ujian Tertulis; Proyek atau Tugas Praktis; Ujian Lisan atau Presentasi; Ujian Praktikum atau Implementasi di Komputer; Latihan dan Tugas Rumah; Ujian Online atau Ujian Berbasis Komputer; Penugasan Proyek Besar; Peer Review.
2	Pengembangan Perangkat Lunak	<ul style="list-style-type: none"> Membuat peta konsep yang menunjukkan tahapan pengembangan perangkat lunak dari perencanaan hingga implementasi. Menunjukkan hubungan antara fase-fase pengembangan perangkat lunak ini satu sama lain. 	Ujian Proyek; Penugasan Berbasis Tugas; Ujian Tertulis; Review Kode Sumber (Code Review); Ujian Praktikum atau Implementasi di Komputer; Penilaian Proyek Besar; Ujian; Penugasan Kolaboratif.
3	Jaringan Komputer	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan peta konsep yang menunjukkan komponen jaringan, protokol komunikasi, dan keamanan. Menunjukkan bagaimana setiap komponen berinteraksi dalam jaringan. 	Ujian Tertulis; Praktikum atau Ujian Implementasi; Proyek Jaringan; Ujian Lisan atau Presentasi; Simulasi Jaringan; Ujian Keamanan Jaringan; Penilaian Kinerja Jaringan.
4	Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (ML)	<ul style="list-style-type: none"> Membuat peta konsep untuk menunjukkan konsep dasar AI dan ML; Menjelaskan hubungan antara konsep pembelajaran mesin, algoritma cerdas, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 	Proyek Implementasi AI/ML; Ujian Tertulis; Presentasi Proyek AI/ML; Penugasan Praktis; Simulasi atau Eksperimen; Ujian Keberlanjutan Model; Ujian Online atau Ujian Berbasis Komputer; Penilaian Kinerja Model.
5	Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Membuat peta konsep yang menggambarkan ide-ide tentang keamanan informasi, seperti enkripsi, otentikasi, dan kontrol akses. Menunjukkan bagaimana berbagai komponen sistem dapat bekerja sama untuk menerapkan prosedur keamanan. 	Ujian Kerentanan (Vulnerability Assessment); Pentest (Pentesting); Analisis Kode Sumber; Simulasi Serangan; Ujian Keamanan Jaringan; Penilaian Kinerja Keamanan; Ujian Forensik Digital; Presentasi Keamanan Sistem.

Dalam ilmu komputer, mahasiswa atau profesional dapat menggunakan CMAP untuk memvisualisasikan dan memahami konsep-konsep kritis dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Ini dapat memudahkan proses belajar dan pengajaran serta meningkatkan pemahaman mendalam.

C. Penilaian Konstruktif Dalam Ilmu Komputer

Penilaian konstruktif adalah suatu pendekatan penilaian yang tidak hanya memberikan nilai, tetapi lebih berfokus pada memberikan umpan balik yang mendukung perkembangan siswa. Pendekatan ini menekankan pada pembentukan pemahaman konsep dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata.²

Penilaian konstruktif dalam ilmu komputer merupakan suatu pendekatan penilaian yang difokuskan pada memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung perkembangan siswa. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian nilai atau identifikasi kesalahan, tetapi juga memperhatikan aspek pengembangan pemahaman dan keterampilan siswa.³

Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang pesat, pendidikan di bidang ilmu komputer tidak hanya memerlukan transfer pengetahuan, tetapi juga perhatian terhadap pengembangan pemahaman konsep dan keterampilan praktis siswa. Penilaian konstruktif menjadi pendekatan yang relevan untuk mencapai tujuan ini, dengan memberikan umpan balik yang mendalam dan merangsang pemikiran kritis.

Implementasi Penilaian Konstruktif dalam Ilmu Komputer

1. Umpan Balik yang Terperinci:

- Penilaian konstruktif memberikan umpan balik yang rinci dan terperinci terhadap pekerjaan siswa. Umpan balik ini mencakup poin-poin positif, saran perbaikan, dan cara untuk meningkatkan kinerja.⁴

² Sadler, D. R. (1989). "Formative Assessment and the Design of Instructional Systems." *Instructional Science*, 18(2).

³ Sda

⁴ sda

2. Mendorong Pemikiran Kritis:

- Pendekatan ini menggalakkan siswa untuk berpikir secara kritis dengan memberikan pertanyaan atau tugas yang merangsang pemikiran mendalam terkait dengan konsep-konsep yang dipelajari.⁵

3. Keterlibatan Siswa dalam Proses Penilaian

- Siswa dilibatkan dalam proses penilaian dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merespons umpan balik, merefleksikan pekerjaan mereka, atau bahkan berpartisipasi dalam menentukan kriteria penilaian.⁶

4. Memberikan Ruang untuk Pengembangan

- Penilaian konstruktif memandang pembelajaran sebagai suatu proses dan memberikan umpan balik yang mendukung perkembangan siswa dari waktu ke waktu.⁷

5. Pembelajaran Berbasis Tantangan

- Tugas atau proyek yang menantang siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif digunakan untuk menilai kinerja siswa dan merangsang pembelajaran.⁸

6. Penggunaan Rubrik Penilaian

- Penggunaan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur membantu siswa memahami kriteria penilaian dan memberikan gambaran yang transparan terkait dengan harapan.⁹

Penilaian konstruktif dalam ilmu komputer membawa manfaat signifikan dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis dan pemahaman konsep yang mendalam. Dengan strategi implementasi yang tepat dan kesadaran akan tantangan yang mungkin muncul, penilaian konstruktif dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan di bidang ilmu komputer.

⁵ Paul, R., & Elder, L. (2006). "Critical Thinking: The Nature of Critical and Creative Thought." *Journal of Developmental Education*, 30(2), 2–9.

⁶ Nicol, D., & Macfarlane-Dick, D. (2006). "Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice." *Studies in Higher Education*, 31(2), 199–218.

⁷ Black, P., & Wiliam, D. (1998). "Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment." *Phi Delta Kappan*, 80(2), 139–148.

⁸ Brown, A. L. (1992). "Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings." *The Journal of the Learning Sciences*, 2(2), 141–178.

⁹ Stevens, D. D., & Levi, A. J. (2013). "Introduction to Rubrics: An Assessment Tool to Save Grading Time, Convey Effective Feedback, and Promote Student Learning." Stylus Publishing, LLC.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) cet. ke-7, Ed. Rev.

Abdullah Idi dan Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) cet. ke-2.

Algorithms of Oppression How Search Engines Reinforce Racism by Safiya Umoja Noble, Published by: NYU Press 2018

Black, P., & Wiliam, D. (1998). "Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment." *Phi Delta Kappan*, 80(2), 139-148.

Brown, A. L. (1992). "Design Experiments: Theoretical and Methodological Challenges in Creating Complex Interventions in Classroom Settings." *The Journal of the Learning Sciences*, 2(2), 141–178.

Computing Machinery and Intelligence" by Alan Turing 1950.

Denning, P. J. (1985). *The Science of Computing: What is computer science? American Scientist*, 73(1), 16–19. <http://www.jstor.org/stable/27853057>

Harun Hadiwijono, 1915-. (1980). *Sari sejarah filsafat barat 1 / Harun Hadiwijono*. Yogyakarta :: Yayasan Kanisius,.

Langgulong, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Al-Husna, 1987).

Michael Huth dan Mark Ryan. *Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems*, 2004

M. Saifuddin, et; al., *Desekularisasi Pemikiran : Landasan Islamisasi*. Bandung : Mizan, 1991.

Mudyahardjo, Redja, *Pendidikan Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2004).

Müller, Vincent C. (ed.) (2016). *Computing and philosophy: Selected papers from IACAP 2014*. Cham: Springer.

Nicol, D., & Macfarlane-Dick, D. (2006). "Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice." *Studies in Higher Education*, 31(2), 199-218.

Paul, R., & Elder, L. (2006). "Critical Thinking: The Nature of Critical and Creative Thought." *Journal of Developmental Education*, 30(2), 2–9.

Parker, Donn B. (1984). *Ethical Conflicts in Computer Science and Technology*. Journal of Business Ethics 3 (1):61-61.

Pabubung, M. R. (2021). Epistemologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Pentingnya Ilmu Etika dalam Pendidikan Interdisipliner. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 152-159.

Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam (Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), cet. ke-4.

Salahudin, Anas, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet. ke-10.

Sadler, D. R. (1989). "Formative Assessment and the Design of Instructional Systems." *Instructional Science*, 18(2), 119–144.

The Pragmatic Programmer, 20th Anniversary Edition: your journey to mastery by David Thomas, Andrew Hunt

Titus, Harold H; Smith, M.S. and Nolan, R.T. (1984) *Persoalan-Persoalan Filsafat (Terjemahan H.M.Rasyidi)*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.

Triandi, B. (2019). Keamanan informasi secara aksiologi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 6(5), 477-483.

Reynolds, George W., 1944-. (2019; ©2019 Cengage Learning, Inc.). *Ethics in information technology* / George W. Reynolds. Singapore :: Cengage,.

Stevens, D. D., & Levi, A. J. (2013). "Introduction to Rubrics: An Assessment Tool to Save Grading Time, Convey Effective Feedback, and Promote Student Learning." Stylus Publishing, LLC.

Yasin, V., Zarlis, M., & Nasution, M. K. (2018). Filsafat Logika Dan Ontologi Ilmu Komputer. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 2(2), 68-75.